

KASBIY - PEDAGOGIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI

Gulnora Erkinovna Sultanova,

Chilonzor tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 217-sonli umumta'lim maktabida Ingliz tili fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kasbiy - pedagogik kompetensiyasini xalqaro ta'lim dasturlari talablari asosida shakllantirish, zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim texnologiyalaridan foydalanib darslarni to'g'ri tashkil etish, hamkorlik qilish, darsdan keyingi faoliyat, loyihalash va mustaqil ishlash faoliyatida ishtirok etish, ta'lim jarayonida talabaning ijodkorlik imkoniyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Tayanch iboralar: kasbiy - pedagogik kompetensiya, xalqaro ta'lim dasturlari, zamonaviy o'qitish texnologiyalari, ijodkorlik, mustaqil o'qish, kompetentlik, motivatsiya, faoliyat, loyihalash, mustaqil ishlash, ta'lim jarayoni.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье рассматриваются вопросы формирования профессионально-педагогической компетентности студентов в высших учебных заведениях на основе требований международных образовательных программ, использования современных технологий обучения, правильной организации занятий с использованием образовательных технологий, сотрудничества, участия в послеклассных мероприятиях, проектирования и самостоятельной работы, развитие творческих возможностей студента в

Основные фразы: профессионально - педагогическая компетентность, международные образовательные программы, современные технологии обучения, креативность, самостоятельное обучение, компетентность, мотивация, активность, дизайн, самостоятельная работа, образовательный процесс.

Bugungi kunda har bir o'qituvchi pedagogik faoliyatining maqsadi, zamonaviy dars vositalari asosida OTMda talabalarning tayanch va fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish uchun sharoit yaratish hisoblanadi. Bu davr talabi.

Asosiy pedagogik faoliyat vazifalariga quyidagilar kiradi:

- amaliyotda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- talabalarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirish uchun dars tizimlarini yaratish;
- talabalarning kompetentligi rivojlanganligi monitoringini amalga oshirish hamda tashqi ekspertiza uchun natijalarni taqdim etish;
- darslarni unumli tashkil etish uchun intellektual resurs bazalari bilan ta'minlash.

Kasbiy- pedagogik kompetensiyasi bilish vazifalarini qo'yishdan boshlanadi.

Kasbiy-pedagogik kompetensiyalari mustaqil ishlash va loyihalash faoliyati shakllantirishga yordam beradi. Ayni loyixalash metodi OTM talabalarining xalqaro ta'lim dasturlari talablarida ko'rsatilgan tasavvurni boyitishni, fikrlash operatsiyalarini ilgari surishga, kuzatish, tanlash, natijalarni bayon etishga, xulosalar chiqarishga o'rgatishga yordam beradi.

Mustaqil tarzda pedagogik faoliyatni loyihalash talabalarda o'z izlanishlari natijalarini og'zaki yoki yozma tarzda bildirishini shakllantiradi. Bu ham yana bir kasbiy - pedagogik kompetensiyasi hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanib darslarni to'g'ri tashkil etish, hamkorlik qilish, darsdan keyingi faoliyat, loyihalash va mustaqil ishlash faoliyatida ishtirok etish, OTMda talabalarning kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

O'rganilayotgan obyektga nisbatan talaba - kreativ ko'nikmalarni o'zlashtiradi, atrof-muhitdan haqiqiy bilimlarni izlab topishni amalga oshiradi, nostandart holatlarda o'zini ko'rsatadi. Bu kompetensiyalar doirasida xalqaro ta'lim dasturlari tahlil qiladigan talabalarning o'qish va tushunish darajasi hamda o'qish savodxonligi mazmuniga tegishli talablar shakllanadi.

Tadqiqotchi E.F.Zeyer "Kasbiy-pedagogik kompetensiyasi o'quv-bilish vazifalarini mustaqil hal etish qobiliyati, axborot resurslarni mustaqil qo'llash, axborotlarni olish va tizimlashtirish, mustaqil ishlash malakalarini shakllantirish" deya ta'kidlaydi Tadqiqotimizda xalkaro ta'lim dasturlari talablari asosida kasbiy - pedagogik kompetensiyalari komponentlari tizimlashtiriladi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida talabaning ijodkorlik imkoniyatlarini rivojlantirishga, bilim darajasini oshirishga hamda mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan.

Eng asosiysi, universal o'quv faoliyatini shakllantirish hisoblanadi. Amaliyotning ko'rsatishicha, ko'pchilik talabalar o'z mehnatini mustaqil tarzda

tashkil eta olmaydi, o'quv qiyinchiliklari bor, bu o'z navbatida o'qishga qiziqishning yo'qligi hamda o'ziga ishonmaslikdan kelib chiqadi.

Yaxshi o'qish, o'z qobiliyatlarini anglash, turli topshiriqlarni sifatli bajarish malakasi - kompetentlik hissining yuzaga kelishiga olib keladi]. OTMning talabasi: fan dasturida belgilangan hajmdagi va darajadagi bilimlarga ega bo'lsa; amaliy xarakterdagi turli topshiriqlarni sifatli bajarish, mustaqil o'qish va izlanish faoliyatining faol subyekti hisoblansa, refleksiv xulqqa qobiliyatli bo'lsa;

adekvat o'z-o'zini baholay olsa, o'qish va tushunish darajasini tahlil qila olsa, yosh xususiyatiga ko'ra tayanch kompetensiyalarga ega bo'lsa kompetentli deb hisoblash mumkin.

Ana shunday kompetentli talaba xalkaro ta'lim dasturlari talablariga raqobatbardosh nomzod bo'la oladi.

Kasbiy - pedagogik kompetensiyalari o'z ichiga quyidagi ko'nikmalarni oladi: maqsad qo'ya olish va unga erishishni tashkil etish, o'z maqsadini tushuntirish; o'z faoliyatini rejalashtirish;

tahlil qilish, refleksiya, o'z-o'zini baholashni tashkil etish; kuzatilayotgan faktlarga, o'rganilayotgan o'quv materiallariga savollar bera olish, vokea-hodisalar sababini izlash; o'rganilayotgan asar, muammo bo'yicha o'zining tushunganligi yoki tushunmaganligini aytish; bilganarini og'zaki va yozma ayta olish;

berilgan savollarni yechishning muhim vositalari va yo'llarini, aniq detallari va faktlarini tanlash; natijalarni yozish, xulosalarni shakllantirish;

o'z o'quv faoliyatini, tushungan-tushunmaganligini nazorat qilishni amalga oshirish.

Ushbu ko'nikmalarni talabalarda mustaqil tarzda amalga oshirishga erishish natijasida, kelgusida o'tkazilishi rejalashtirilgan xalkaro ta'lim dasturlarida respublikamizning yuqori reyting ko'rsatishiga erishish mumkin.

Xalqaro ta'lim dasturlari talablari asosida kompetensiyalarni shakllantirishning boshlang'ich bosqichida ta'lim olishga ijobiy motivatsiyani shakllantirish muhim hisoblanadi.

Yuqorida ta'kidlangan muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Talabalarning kasbiy-pedagogik kompetensiyasini xalqaro ta'lim dasturlari talablari asosida shakllantirish, zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish masalasini xalkaro standartlar asosida tahlil qilish, ulardan foydalanish vositasida mashg'ulot samaradorligiga erishish tamoyillarini aniqlash;

mazkur texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan shakl va metodlarning mashg'ulot samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini taqqoslash, talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantiruvchi turli metodik tavsiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish; har bir mavzu yuzasidan talabalarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga qo'yiladigan minimal talablar hamda xalqaro ta'lim dasturlari talablari asosida ilmiy-metodik tavsiyalar, mashg'ulot ishlanmalarini ishlab chiqish; talabalarda kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantiruvchi samarali vositalar belgilash; mashg'ulotda va auditoriyadan tashqari ishlarda xalqaro ta'lim dasturlariga tayyorgarlik ko'rish uchun tavsiya etilgan o'quv materiallaridan foydalanishga omil bo'luvchi metodik shart-sharoitlarni yaratish, ulardan foydalanishning pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq turli shakl, metod, vositalarni amaliyotga joriy etish; xalqaro ta'lim dasturlari asosi hisoblangan kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirishning ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi vazifalarini o'zaro bog'liq holda amalga oshirish va boshqalar.

Xalqaro ta'lim dasturlariga muvofiq tavsiya etilayotgan har bir mashg'ulot mavzusini sinash, o'quv dasturiga muvofiq kelishi, talabalar yoshiga mosligi, ular tomonidan o'zlashtirish darajasi va sifat ko'rsatkichi, mavzuni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yuzasidan xulosalarni o'rganib chiqish muhim.

Talabalarda kasbiy - pedagogik kompetensiyalarini shakllantirishda quyidagi pedagogik vazifalarni ijobiy hal etish maqsadga muvofiq ekanligini anglatadi:

talabalarning yosh, psixologik xususiyatlari, qiziqishlari va nimaga qobiliyati borligini o'rganish, ularda kasbiy- pedagogik kompetensiyalarini xalqaro ta'lim dasturlari talablari asosida shakllanganlik darajasini aniqlash hamda bunga imkon beruvchi obyektiv va subyektiv omillarni o'rganish; mashg'ulotlarni tashkil etilishini ta'minlashga e'tiborni qaratish hamda ularni aniq maqsadga asoslanuvchi loyiha asosida tashkil etish, bu jarayonda talabalarning mustaqil faoliyat olib borishi, har birining faollik ko'rsatishlariga erishish; samarali nazorat metodlar vositasida talabalarda bilish kompetensiyasining shakllanganlik darajasini o'rganib borish va tahlil etish.

Ushbu vazifalarni amalga oshirishda zamonaviy o'qitish usullari takomillashadi, xalqaro ta'lim dasturlarining bosh maqsadi - ta'lim sifati oshishiga erishiladi.

Talabalarning kasbiy - pedagogik kompetensiyalarini xalqaro ta'lim dastur talablari asosida shakllantirishda mustaqil ta'limni tashkil etish muhim jarayondir.

Mustaqil ta'lim olish jarayonini faollashtirish, talabalarda mustaqil ta'lim olishga bo'lgan intilish, mavzuga oid ma'lumotlarni mustaqil tarzda o'qib o'rganish,

mustaqil ta'lim olish ko'nikma va malakalarini shakllantirish ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash me'zoni bo'lib, mustaqil ta'lim:

- talabalarda shaxsiy, kasbiy, individual va yoshga oid xususiyatlarni namoyon qilishga;

bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga;

ularning o'qitiladigan fanlarga oid bilimlarini rejalashtirishga;

auditoriyada va auditoriyadan tashqarida olingan bilimlarni tartibga solishga, shuningdek, nazorat qilish uchun ongli ravishda foydalana bilishga; ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga asos bo'ladi.

Mustaqil ish - bu shunday bilish o'quv faoliyatiki, bunda talabaning fikrlash ketma-ketligi, uning aqliy va amaliy harakatlari talabaning o'ziga bog'liq hamda uning o'zi tomonidan aniqlanadi.

Mustaqil ishlar jarayoni - talaba bo'sh vaqtini mustaqil tarzda mazmunli va samarali tashkil etishi hamda o'z-o'zini nazorat qilishi, xolis baholay olishi.

Mustaqil ishlar jarayonida talaba qiziqishlari asosida bilimlarini yanada boyitishga erishishi mumkin. Shuning uchun mustakil ishlarni OTM talabalaridan boshlash muhim hisoblanadi.

Mustaqil ishlar jarayonida talaba bo'sh vaqtini rejalashtiradi, tartibga soladi, amalga oshiradi, natijalarni qiyoslaydi, o'z-o'zini baholaydi va nazorat kiladi.

Mana shu tamoyillar asosida talabaning kasbiy - pedagogik kompetensiyasi rivojlanadi.

REFERENCES:

1. Воровщиков, С.Г. Внутришкольная система учебно-методического сопровождения развития учебно-познавательной компетентности учащихся [Электронный ресурс].-Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2011/0627-10.htm>, свободный.
2. Галиев Т.Т. Системный подход интенсификации учебного процесса. Дисс. докт. пед. наук .- Караганда, 2002. -150 с.
3. Зеер, Э.Ф. Ключевые компетенции, определяющие качество образования / Э.Ф. Зеер // Образование в Уральском регионе: научные основы развития: тез. докл. II науч.-практ. конф. - Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.- пед. ун-та. - 2002. - Ч.2. - С. 23 - 25.
4. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-образовательной парадигмы образования [Текст] / А.В. Хуторской // Народное образование. - 2003. - № 5.- С. 58-64.

5. Якиманская, И.С. Компетентностный подход в образовании: проблемы и пути модернизации [Текст] / С.С. Чернова. - Новосибирск: СИБПРИНТ, 2013.- 159с.